

Λουκία Δημητρίου, Σταύρος Σταύρου***
**ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΗΨΙΑ
ΚΑΙ Η ΗΘΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ**

Η επιληψία είναι μια νευρολογική διαταραχή με σοβαρό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής του ατόμου, ενώ πολλές φορές οι κοινωνικές της επιπτώσεις είναι πολύ σοβαρότερες από την ίδια τη φύση της. Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην εξέταση των αντιλήψεων και των γνώσεων των εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στην Κύπρο, ως μια πρώτη προσέγγιση του ζητήματος στα πλαίσια μιας μεγαλύτερης έρευνας. Οι εκπαιδευτικοί απάντησαν σε ερωτηματολόγιο βασισμένο στο ΑΤΡΕ (Attitudes Towards Persons with Epilepsy) και η ανάλυση των δεδομένων περιλαμβάνει t-test για ανεξάρτητα δείγματα και ανάλυση διακύμανσης μονής κατεύθυνσης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα υπάρχουν σοβαρές παρανοήσεις για την επιληψία και μεγάλα κενά στην ενημέρωση και την εκπαίδευση, ενώ τίθενται και ζητήματα ηθικής στην εκπαίδευση.

Λέξεις-κλειδιά: επιληψία, γνώσεις, αντιλήψεις, εκπαιδευτικοί, ηθική

Εισαγωγή

Η επιληψία είναι μια χρόνια διαταραχή του εγκεφάλου, η οποία χαρακτηρίζεται από ξαφνική και έντονα αφύσικη εκκένωση των εγκεφαλικών νευρώνων. Αυτό οδηγεί σε άμεση διατάραξη των αισθήσεων, απώλεια συνείδησης, σπασμούς ή συνδυασμό τους. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (2005) πρόκειται για μια ιατρική και κοινωνική κατάσταση-διαταραχή ή ένα σύνολο διαταραχών, με μοναδικά χαρακτηριστικά. Η επιληψία είναι μια πανάρχαια διαταραχή, η οποία πάει πίσω μέχρι τις πρώτες γραπτές πηγές της ανθρωπότητας.

Σύμφωνα με στοιχεία, περίπου 9 στα 1000 άτομα πάσχουν από επιληψία στις χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης, ενώ στις υπανάπτυκτες χώρες, ο αριθμός ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος (WHO, 2005). Περισσότερες από 45 000 περιπτώσεις παιδιών διαγιγνώσκονται κάθε χρόνο, ενώ ένας στους δέκα ανθρώπους θα έχει τουλάχιστον μια κρίση στη ζωή του. Σύμφωνα με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Στήριξης Ατόμων με Επιληψία, στην Κύπρο υπάρχουν περίπου 8000 ασθενείς με επιληψία, ενώ 2500 από αυτούς πάσχουν από την φαρμακοανθεκτική μορφή της νόσου.

Η επιληψία επιφέρει πολύ ισχυρό κοινωνικό στιγματισμό (Thacker et al.

*Η Λ. Δ. είναι Αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Frederick. Επικοινωνία: luciad61@gmail.com

**Ο Σ. Σ. είναι υποψήφιος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Frederick. Επικοινωνία: stavros.a.stavrou@gmail.com

2007). Πολλές φορές, μάλιστα, το στίγμα του επιληπτικού είναι χειρότερο και προσβάλλει σε μεγαλύτερο βαθμό τον ψυχισμό, από ότι η ίδια η ασθένεια (Mc Lin et al, 1995), ενώ έρευνες καταδεικνύουν ότι οι ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της επιληψίας είναι σοβαρότερες από την ίδια την ασθένεια (Pal, 2003). Ο τρόπος, λοιπόν, που αντιμετωπίζουμε τα άτομα με επιληψία μπορεί να επηρεάσει βαθιά το άτομο και την ποιότητα ζωής του και να αναστατώσει την καθημερινότητά του. Στην περίπτωση των παιδιών, αυτή η καθημερινότητα περιλαμβάνει και το σχολείο.

Είναι γεγονός ότι το στίγμα που επιφέρει μια ασθένεια μπορεί να μην σχετίζεται τόσο με τα χαρακτηριστικά της αλλά περισσότερο με τα κοινωνικά στερεότυπα που δημιουργούνται εξαιτίας της άγνοιας, των παρανοήσεων και των φόβων που προέρχονται και τρέφονται από αυτά. Είναι επίσης γεγονός το ότι πολλές από αυτές τις αντιλήψεις μπορεί να μην είναι εξολοκλήρου παρανοήσεις, όμως όταν γίνονται στερεότυπα τότε οδηγούν σε προκαταλήψεις, θέτοντας (και) ζητήματα ηθικής.

Η παρούσα έρευνα αποτελεί μέρος μιας μεγαλύτερης και πολυπλοκότερης έρευνας σχετικά με τις χρόνιες ασθένειες στην Κύπρο. Πρόκειται για μια πρώτη διερεύνηση του ζητήματος και μια συμβολή στη συμπλήρωση του κενού που υπάρχει σχετικά με τη μελέτη της επιληψίας και των χρόνιων ασθενειών από κοινωνική και ψυχολογική σκοπιά. Πράγματι, το ζήτημα έχει μόνο ακροθιγώς προσεγγιστεί στην Κύ-

προ, ενώ ελάχιστα είναι γνωστά γύρω από τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών απέναντι στα άτομα με επιληψία (και κατ' επέκταση τους/τις μαθητές/τριες).

Εργαλεία - Μεθοδολογία

Στην έρευνα έλαβαν μέρος εκπαιδευτικοί διορισμένοι σε δημόσιο σχολείο μέσης εκπαίδευσης, ανεξαρτήτου ειδικότητας. Στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των ίδιων των σχολείων, εργάζονται 410 περίπου εκπαιδευτικοί κάθε ειδικότητας, εμπειρίας και επιπέδου σπουδών. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί προέρχονται και προσέρχονται από διάφορες πόλεις και χωριά της Κύπρου και όλα αυτά τα στοιχεία εξυπηρετούν την έρευνα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τονίζεται ότι δεν έχει επιδιωχθεί στο παρόν στάδιο αυστηρή εκπροσώπηση του γενικότερου πληθυσμού των διορισμένων εκπαιδευτικών μέσης εκπαίδευσης στην Κύπρο, παρά μόνο ένα ικανοποιητικό δείγμα για μια πρώτη διερεύνηση του ζητήματος στο πλαίσιο μιας μεγαλύτερης έρευνας.

Πίνακας 1. Δημογραφικά στοιχεία του δείγματος (N=148)

Φύλο	N	%
M	51	34,5
F	97	65,5
Σχολ. Βαθμ.		
Λυκ.	125	84,5
Γυμν.	23	15,5
Ειδκ.		
Γ.Ε	119	80,4
Ε.Ε.	7	4,7
Φ.Α.	22	14,9
Σχολ.Εμπ.		
1-5	22	14,9
6-10	18	12,2
11-20	65	43,9
21+	43	29,9

Το τελικό δείγμα της έρευνας το αποτέλεσαν 148 εκπαιδευτικοί από σχολεία μέσης εκπαίδευσης της επαρχίας Αμμοχώστου. Από τα 148 άτομα, τα 51 (34,5%) ήταν άντρες και τα 97 (65,5%) γυναίκες. Το 84,5% (125 άτομα) είναι διορισμένα σε Λύκειο, ενώ το 15,5% (23 άτομα) σε γυμνάσιο και οι ειδικότητές τους είναι: Γενική παιδεία (80,4%, 119 άτομα), ειδική εκπαίδευση (4,7%, 7 άτομα) και φυσική αγωγή (14,9%, 22 άτομα). Τα χρόνια υπηρεσίας κυμαίνονταν από 1 έτος μέχρι πάνω από 21. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα δημογραφικά στοιχεία του δείγματος.

Το εργαλείο που έχει χρησιμοποιηθεί είναι ένα ερωτηματολόγιο βασισμένο στην Κλίμακα Αντίληψης προς τα Άτομα με Επιληψία (ATPE), το οποίο σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από τον Richard F. Antonak. Πρόκειται για ένα σχετικά απλό, εύκολο στη συμπλήρωση και δοκιμασμένο εργαλείο, σκοπός του οποίου είναι η μέτρηση των γνώσεων και των αντιλήψεων απέναντι στα άτομα με επιληψία. Το ερωτηματολόγιο που χορηγήθηκε αποτελούνταν από 28 μεταφρασμένα και προσαρμοσμένα αντικείμενα, εκ των οποίων τα 17 αφορούν τις αντιλήψεις (Q1-3, Q5-9, Q11-15, Q17-21, Q24-25, Q27) και τα 7 τις γνώσεις (Q3-4, Q7, Q10, Q13, Q16, Q18, Q22-23, Q26, Q28). Τέσσερα αντικείμενα είναι κοινά και αφορούν τόσο αντιλήψεις όσο και γνώσεις (Q3, Q7, Q13, Q18) απέναντι στα άτομα με επιληψία. Οκτώ ερωτήσεις από το σύνολο αφορούν τα παιδιά με επιληψία αποκλειστικά και είναι αυτές που παρουσιάζουν ιδιαίτε-

ρο ενδιαφέρον για την παρούσα έρευνα (Q1, Q8, Q12, Q14, Q15, Q23, Q25, Q27) και περιλαμβάνονται στον Πίνακα 4. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να τοποθετηθούν πάνω σε κλίμακα 6 σημείων, η οποία κυμαινόταν από το *διαφωνώ πάρα πολύ* μέχρι το *συμφωνώ πάρα πολύ*. Οι αποκρίσεις των εκπαιδευτικών αξιολογήθηκαν ως θετικές ή αρνητικές με βάση τις τοποθετήσεις τους στην κλίμακα και το περιεχόμενο των αντικειμένων και παρουσιάζονται συνοπτικά σε πίνακες.

Τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν στους καθηγητικούς συλλόγους και στα γραφεία των βοηθών διευθυντών/τριών, εξηγώντας τα απαραίτητα για την έρευνα και τοποθετώντας ειδικό κουτί στον κάθε σύλλογο, όπου οι συμμετέχοντες τοποθέτησαν τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. Το γραμματειακό προσωπικό των σχολείων παραχώρησε στον ερευνητή γενικό κατάλογο των εκπαιδευτικών, έτσι που να γνωρίζει πόσοι εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε κάθε σχολείο και πόσα ερωτηματολόγια πρέπει να μοιραστούν σε κάθε περίπτωση για την έρευνα.

Αποτελέσματα

Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τα παιδιά με επιληψία

Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει συνοπτικά και σε ποσοστά τις θετικές ή αρνητικές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τα άτομα με επιληψία, εκ των οποίων τα αντικείμενα Q1, Q8, Q12, Q14, Q15, Q25 και Q27 αφορούν

ξεκάθαρα τα παιδιά με επιληψία. Στην ερώτηση κατά πόσον τα σχολεία πρέπει να τοποθετούν παιδιά με επιληψία σε συνηθισμένες τάξεις (Q1), οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν κάθιστα αρνητική αντίληψη, υποστηρίζοντας το αντίθετο, παρότι πιστεύουν ότι τα άτομα με επιληψία πρέπει να πηγαίνουν σε συνηθισμένα σχολεία (Q8).

Ένα ποσοστό της τάξης του 20,4% των εκπαιδευτικών πιστεύει ότι η εκπαίδευση των παιδιών με επιληψία δεν αφορά την κοινότητα (Q12), σε αντίθεση με το 69,6% το οποίο θεωρεί την εκπαίδευση των παιδιών αυτών ευθύνη της κοινότητας.

Στην ερώτηση κατά πόσον τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από συμμαθητές τους που πάσχουν από επιληψία (Q14), όλοι οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι πρέπει. Η ίδια αντίληψη/στάση παρουσιάζεται και στην ερώτηση κατά πόσον τα παιδιά με επιληψία που φοιτούν σε κανονική τάξη έχουν αρνητική επίδραση στα άλλα παιδιά (Q27), όπου και πάλι όλοι συμφωνούν ότι αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα.

Πίνακας 2. Αντίληψεις των εκπαιδευτικών για τα άτομα με επιληψία.

	N	+(%)	- (%)		N	+(%)	- (%)
Q1	148	0	100	Q14	148	0	100
Q2	148	100	0	Q15	148	87,2	12,8
Q3	148	74,3	25,6	Q17	148	0	100
Q5	148	100	0	Q18	148	100	0
Q6	148	100	0	Q19	148	85,1	14,9
Q7	148	0	100	Q20	148	0	100
Q8	148	100	0	Q21	148	100	0
Q9	148	0	100	Q24	148	0	100
Q11	148	0	100	Q25	148	0	100
Q12	148	69,6	20,4	Q27	148	0	100
Q13	148	0	100				

Στη δήλωση ότι οι γονείς παιδιών με επιληψία πρέπει να αναμένουν από αυτά ό,τι και από τα υπόλοιπα παιδιά (Q15), το 87,2% έχει θετική αντίληψη, ενώ το 12,8% αρνητική.

Τέλος, οι συμμετέχοντες/ουσες υποστηρίζουν ότι οι οικογένειες παιδιών με επιληψία δεν πρέπει να τυγχάνουν υποστήριξης από υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας (Q25), ίσως επειδή δεν θεωρούν την επιληψία ως ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια.

Γνώσεις των εκπαιδευτικών για τα άτομα με επιληψία

Όσον αφορά τις γνώσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τα άτομα με επιληψία, αυτές παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 3 ως θετικές ή αρνητικές, ανάλογα με τις τοποθετήσεις και το περιεχόμενο των αντικειμένων του ερωτηματολογίου. Κάποιες τοποθετήσεις σχετικά με την επιληψία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αυτές έχουν επιλεγεί για αναφορά και συζήτηση.

Το 100% των συμμετεχόντων/ουσων στην έρευνα πιστεύει ότι τα άτομα με επιληψία δεν έχουν το σύνθηρες προσ-

Πίνακας 3. Γνώσεις των εκπαιδευτικών για τα άτομα με επιληψία.

	N	+(%)	- (%)		N	+(%)	- (%)
Q3	148	74,4	25,6	Q18	148	100	0
Q4	148	0	100	Q22	148	0	100
Q7	148	0	100	Q23	148	77	23
Q10	148	0	100	Q26	148	100	0
Q13	148	0	100	Q28	148	77,1	22,9
Q16	148	27,7	72,3				

δόκιμο ζωής (Q4), τοποθέτηση η οποία σχετίζεται άμεσα με την πίστη ότι είναι αναμενόμενο πως η κατάσταση του ατόμου με επιληψία θα χειροτερεύει με την πάροδο του χρόνου (Q22).

Στη δήλωση ότι πρέπει να απαγορεύεται στα άτομα με επιληψία να οδηγούν (Q7), υπάρχει απόλυτη συμφωνία και σχετίζεται με την ιδέα ότι τα άτομα με επιληψία είναι επιρρεπή στα ατυχήματα (Q13). Φαίνεται ότι η πίστη πως τα άτομα με επιληψία είναι και πνευματικά καθυστερημένα (Q10) επηρεάζει την κρίση και τις τοποθετήσεις σχετικά με την ασθένεια, σε βαθμό μάλιστα που το 100% των ερωτώμενων θεωρεί ότι τα άτομα με επιληψία είναι πιθανότερο να αναπτύξουν και να εκδηλώσουν εγκληματικές τάσεις (Q17) ή ότι τα άτομα με επιληψία αποτελούν κίνδυνο για το κοινό (Q11).

T-test για ανεξάρτητα δείγματα και ανάλυση διακύμανσης μονής κατεύθυνσης

Διενεργήθηκαν τρία T-test για ανεξάρτητα δείγματα με σκοπό την εξέταση κατά πόσον υπάρχουν στα-

τιστικά σημαντικές διαφορές στους μέσους όρους ανάμεσα στα φύλα και στα χρόνια εμπειρίας των εκπαιδευτικών, όσον αφορά τις αντιλήψεις και τις γνώσεις τους για τα άτομα με επιληψία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς το φύλο υπάρχει στα αντικείμενα Q2, όπου $t(146) = -2,787, p=0.006$, Q6 όπου $t(146) = -2,454, p=0.015$, Q13 όπου $t(146) = 3,178, p=0.002$ και Q18 όπου $t(146) = -2,115, p=0.036$. Οι μέσοι όροι των δυο φύλων για κάθε αντικείμενο παρουσιάζονται στον Πίνακα 4. Όσον αφορά την εμπειρία των εκπαιδευτικών, έγινε μετατροπή των ετών υπηρεσίας και διαχωρισμός σε δυο ομάδες: η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει τους εκπαιδευτικούς που συμπλήρωσαν μια δεκαετία στην εκπαίδευση και η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει τους εκπαιδευτικούς που έχουν πάνω από μια δεκαετία υπηρεσίας στην εκπαίδευση. Ο διαχωρισμός στις δυο αυτές ομάδες δεν έγινε αυθαίρετα, εφόσον η δεκαετία στην εκπαίδευση θεωρείται σημείο τομής για την εμπειρία του εκπαιδευτικού. Στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα

Πίνακας 4. Group Statistics

	Sex	N	Mean
Q2	male	51	5.6078
	woman	97	5.8144
Q6	male	51	5.6078
	woman	97	5.7938
Q13	male	51	4.8627
	woman	97	4.5155
Q18	male	51	5.6471
	woman	97	5.8041

Πίνακας 5. Group Statistics

	T_EXP	N	Mean
Q5	1-10	40	5.775
	11+	108	5.5833
Q9	1-10	40	5.85
	11+	108	5.6574
Q19	1-10	40	5.65
	11+	108	5.2778
Q27	1-10	40	5.675
	11+	108	5.8426

στους μέσους όρους που αφορούν την εμπειρία των εκπαιδευτικών φαίνεται ότι υπάρχει στα αντικείμενα Q5 όπου $t(146) = 2,171, p=0.032$, Q9 όπου $t(146) = 2,318, p=0,022$, Q19 όπου $t(146) = 2,193, p=0,030$ και Q27 όπου $t(146) = -2,028, p=0,044$. Οι μέσοι όροι των δυο ομάδων παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.

Πέρα από τον έλεγχο t-test για ανεξάρτητα δείγματα, διενεργήθηκε και έλεγχος κατά πόσον υπάρχει στατιστικά σημαντική επίδραση της ειδίκευσης στις αντιλήψεις και τις γνώσεις των εκπαιδευτικών σχετικά για τα άτομα με επιληψία. Τα αποτελέσματα της ANOVA μονής κατεύθυνσης έδειξαν ότι:

Υπάρχει στατιστικά σημαντική επίδραση της ειδίκευσης στη μεταβλητή Q2 (τα άτομα με επιληψία έχουν τα ίδια δικαιώματα με όλους τους ανθρώπους), όπου $F(2,145)=7,102, p=0.001$, με τη διαφορά να εστιάζει ανάμεσα στη γενική και την ειδική εκπαίδευση.

Υπάρχει στατιστικά σημαντική επίδραση της ειδίκευσης στη μεταβλητή Q10 (τα άτομα με επιληψία είναι και πνευματικά καθυστερημένα), όπου $F(2,145)=4,048, p=0.019$, με τη διαφορά να εστιάζει ανάμεσα στη γενική και την ειδική εκπαίδευση.

Υπάρχει στατιστικά σημαντική επίδραση της ειδίκευσης στη μεταβλητή Q26 (τα παιδιά με επιληψία και που φοιτούν σε συνηθισμένες τάξεις, έχουν αρνητική επίδραση στα άλλα παιδιά), όπου $F(2,145)=9,946, p=0.000$, με τη διαφορά να εστιάζει ανάμεσα στη γενική και την ειδική εκπαίδευση.

Υπάρχει στατιστικά σημαντική επίδραση της ειδίκευσης στη μεταβλητή

Q28 (τα άτομα με επιληψία μπορούν να τα βγάλουν πέρα με το συνηθισμένο 40ωρο εβδομαδιαίο ωράριο), όπου $F(2,145)=4,268, p=0.016$, με τη διαφορά να εστιάζει ανάμεσα στη γενική εκπαίδευση και τη φυσική αγωγή.

Συζήτηση

Ορισμένες έρευνες καταδεικνύουν ότι υπάρχει μια πιο θετική στάση απέναντι στα άτομα με επιληψία, σε σχέση με το παρελθόν. Οπωσδήποτε, σημαντικό ρόλο σ' αυτό διαδραματίζει η ευκολότερη πρόσβαση στην εκπαίδευση, η ανάπτυξη και διάδοση της τεχνολογίας και μέσω αυτής της γνώσης και η ενημέρωση. Βέβαια, το επίπεδο και η έκταση αυτής της αλλαγής δεν είναι εύκολο να καθοριστεί, όμως η ουσία είναι πως υπάρχει μια θετική αλλαγή.

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια πρώτη διερεύνηση των αντιλήψεων και των γνώσεων των εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στην Κύπρο σχετικά με την επιληψία, ως ένα μικρό μέρος μιας πιο εκτεταμένης μελέτης του ζητήματος. Η χρησιμότητα της δεν αφορά μόνο σκοπούς προσέγγισης και ενημέρωσης αλλά μπορεί να εξυπηρετήσει και στον γενικότερο προβληματισμό περί ηθικής και ηθικής της εργασίας, καθώς και στον σχεδιασμό προγραμμάτων ενημέρωσης σχετικά με την επιληψία και άλλων χρόνιων ασθενειών που επιφέρουν το ίδιο στίγμα.

Ορισμένα από τα ευρήματα της έρευνας προκαλούν ιδιαίτερη εντύπωση κυρίως λόγω της έντονα αρνητικής τους διάστασης. Για παράδειγμα οι

συμμετέχοντες/ουσες θεωρούν ότι τα άτομα με επιληψία είναι και πνευματικά καθυστερημένα, ότι τα άτομα με επιληψία είναι πιθανότερο να αναπτύξουν και να εκδηλώσουν εγκληματικές τάσεις ή ότι αποτελούν κίνδυνο για το κοινό. Επιπλέον, ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η άποψη ότι τα άτομα αυτά πρέπει να πηγαίνουν σε κανονικά σχολεία αλλά να μην βρίσκονται σε κανονικές τάξεις, ενώ τα υπόλοιπα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από τους συμμαθητές τους με επιληψία και ότι επηρεάζονται από αυτούς αρνητικά.

Τα συγκεκριμένα ευρήματα δεν υποδεικνύουν μόνο την ύπαρξη σοβαρών παρανοήσεων και μεγάλων κενών στις γνώσεις των εκπαιδευτικών για την επιληψία αλλά και ιδιαίτερα αρνητική στάση απέναντι στα άτομα με επιληψία, στάση η οποία προφανώς απορρέει από αυτές τις παρανοήσεις και την άγνοια, όπως υπέδειξαν και άλλες έρευνες (Diamantopoulos et al., 2006· Kobau & Price, 2003· Jacoby et al., 2004).

Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία όμως είναι η θεματολογία της μελέτης, η οποία σε συνδυασμό με τις άλλες διεθνείς έρευνες γύρω από το ζήτημα της επιληψίας και των χρόνιων ασθενειών, καθώς και τις γνώσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, θέτουν ένα επιπλέον ζήτημα: αυτό της ηθικής. Συγκεκριμένα, είναι φανερό ότι υπάρχουν μεγάλα κενά όσον αφορά την ενημέρωση και την εκπαίδευση, ενώ οι όποιες παρανοήσεις οδηγούν σε σοβαρότατες προκαταλήψεις. Προκύπτουν, επομένως, ζητήματα ηθικής στο σχολείο και στον τρόπο αντιμετώπισης και

διαχείρισης των παιδιών με επιληψία.

Σε επίπεδο ηθικής φιλοσοφίας, τα ζητήματα ηθικής στον χώρο εργασίας έχουν συζητηθεί και συζητούνται σε βάθος στις περισσότερες προηγμένες χώρες του κόσμου και ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Είναι όμως προφανές ότι όσον αφορά το σχολείο ζητήματα ηθικής στον χώρο εργασίας δεν τίθενται μόνο για τους εκπαιδευτικούς αλλά και για τα παιδιά.

Πέρα από την τεχνική πτυχή της ηθικής της εργασίας, η οποία αφορά τις σχέσεις εργοδότη – εργοδοτούμενου, προϊστάμενου – υφιστάμενου και μεταξύ συναδέλφων, υπάρχει και μια άλλη ηθική της εργασίας. Αφορά την ηθική στην εργασία, όπου οι δυο παράγοντες δεν σχετίζονται άμεσα αλλά έμμεσα και αφορά τη σχέση εκπαιδευτικού – μαθητή/τριας. Αυτή η ηθική αφορά την ηθική της ανθρωπιστικής εκπαίδευσης, η οποία υπαγορεύει τις ηθικές αρχές που πρέπει να διέπουν αυτή τη σχέση η οποία λαμβάνει χώρα στον χώρο εργασίας των πρώτων.

Όσον αφορά στην περίπτωση της επιληψίας και γενικότερα των χρόνιων ασθενειών των παιδιών που πηγαίνουν σχολείο, μπορούμε να πούμε ότι οι έρευνες που έχουν διεξαχθεί μέχρι τώρα καταδεικνύουν την ύπαρξη άγνοιας και προκατάληψης σε μεγάλο βαθμό, απέναντι στα παιδιά αυτά. Ακόμα κι αν πρόκειται για ακούσια στάση ή απλώς προκαταλήψεις οι οποίες απορρέουν ακριβώς από την άγνοια και όχι από την προσωπική κοσμοθεωρία και τη φιλοσοφία του κάθε ατόμου, δεν παύει να αποτελεί έμμεση διάκριση απέναντι στα άτομα αυτά.

Κρίνεται επομένως αναγκαίο να διερευνηθεί περεταίρω το ζήτημα των παιδιών με χρόνιες ασθένειες στα σχολεία, ως ζήτημα πρωτίστως ανθρωπιστικό και να προωθηθούν άμεσα προγράμματα ενημέρωσης και υποστήριξης τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των παιδιών αυτών. Στο κάτω-κάτω, είναι ζήτημα ηθικής.

Περιορισμοί

Στα θετικά της διαδικασίας αξίζει να αναφερθεί η επίτευξη με τον τρόπο αυτό πολύ ικανοποιητικού αριθμού συμμετεχόντων, ενώ στους περιορισμούς, σημειώνεται το γεγονός ότι κάποιοι εκπαιδευτικοί απουσίαζαν από

το σχολείο ή δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστούν μέσα στον σχολικό χώρο, με αποτέλεσμα να μην έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν στη διαδικασία. Όσον αφορά τους περιορισμούς της έρευνας, αυτοί εστιάζουν πρώτα στη φύση του θέματος, το οποίο είναι ένα ιδιαίτερα λεπτό ζήτημα το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο να μετρηθεί και έπειτα στο ζήτημα του μεγέθους του δείγματος και της δειγματοληψίας. Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν επιδιώχθηκε αντιπροσωπευτικό δείγμα, εφόσον πρόκειται για μια πρώτη προσέγγιση του ζητήματος στα πλαίσια μεγαλύτερης και πολυπλοκότερης έρευνας, με μοναδικό σκοπό μια πρώτη ιδέα της παρούσας κατάστασης στα σχολεία.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

- Abulhamail et al. (2014). Primary school teachers knowledge and attitudes toward children with epilepsy. *Seizure* 23, 280-283.
- Beslan et al. (1982). Psychological distress in mothers of disabled children. *American Journal of Diseases of Children*, 138(8).
- Bishop, M., & Boag, E. M. (2005). Teachers' knowledge about epilepsy and attitudes toward students with epilepsy: results of a national survey. *Epilepsy & Behavior*, 8, 397-405.
- Bradbury, A. J., & Smith, C. S. (1983). An assessment of the diabetic knowledge of school teachers. *Archive of Disease in Childhood*, 58, 692-696.
- Brady, A. M., Deighton, J., & Stansfeld, S. (2017). Psychiatric outcomes associated with chronic illness in adolescence: A systematic review. *Journal of Adolescence*, 59, 112-123.
- Carter, J. S., Martinez, W., & Legato, L. J. (2012). Response to commentary: Social competence in children with chronic illness: Moving the field forward. *Journal of Pediatric Psychology*, 37(9), 967-971.
- Casey et al. (2013). Chronic health conditions and school performance among children and youth. *Annals of Epidemiology*, 23, 179-184.
- Contel, J. (2018). Integrated care and the challenge of chronic illness. *Enfermeria Clinica*, 28(1), 1-4.
- Diamantopoulos et al. (2006). A survey of public awareness, understanding and attitudes toward epilepsy in Greece. *Epilepsia*, 47(12), 2154-2164.

- E.E. (2007). Major and chronic diseases report. *E.E. Directorate General for Health and Consumen.*
- Eiser, C. (1997). Effects of chronic illness on children and their families. *Advances in Psychiatric Treatment, 3*, 204-210.
- Fernandes et al. (2007). Teachers' perception about epilepsy. *Arq. Neuropsiquiatr, 65*, 28-34.
- Hainault, B. (2013). Children with chronic illness. *Northern Michigan University.*
- Jacoby, A. (2002). Stigma, epilepsy and quality of life. *Epilepsy Behavior, 3*(2), 10-20.
- Joachim, G., & Acorn, S. (2000). Living with chronic illness: The interface of stigma and normalization. *Canadian Journal of Nursing Research, 32*(3), 37-48.
- Kampra et al. (2016). Teachers' knowledge about epilepsy in Greece: Information sources and attitudes towards children with epilepsy during school time. *Epilepsy & Behavior, 60*, 218-224.
- Kobau, R., & Price, P. (2003). Knowledge of epilepsy and familiarity with this disorder in the US population: results from the 2002HealthStyler Survey. *Epilepsia, 44*, 1449-1454.
- Kourkoutas, E., Stavrou, P. D., & Loizidou, N. (2017). Exploring teachers' views on including children with special educational needs in Greece: Implications for inclusive counselling. *American Journal of Educational Research, 5*(2), 124-130.
- Mecarelli et al. (2006). A questionnaire study on knowledge of and attitudes toward epilepsy in schoolchildren and university students in Rome, Italy. *Seizure, 16*, 313-319.
- Pinquart, M., & Shen, Y. (2011). Depressive symptoms in children and adolescents with chronic physical illness: an updated meta-analysis. *Journal of Pediatric Psychology, 36*(4), 375-384.
- Pliskova, B., & Snopek, P. (2017). Primary school teachers' awarness of chronic diseases of children. *Acta Educationis Generalis, 7*(15), 3.
- Rankin et al. (2014). Parents' information and support needs when their child is diagnosed with type 1 diabetes: a qualitative study. *Health Expectations, 19*(580-591).
- Shabbo et al. (2014). A comparative study on knowledge, attitudes and believes of epilepsy among communities of Egypt and Kingdom of Saudi Arabia. *Lournal of Nursing and Helath Science, Vol. 3, Issue 5*, 97-107.
- Sharma et al. (2012). Effectiveness of structured teaching programs on knowledge regarding epilepsy in children among school teachers. *Journal of nursing and health science, Vol. 2, Issue 6*, 7-13.
- Shaw et al. (2010). Responding to students with chronic illnesses. *Principal Leadership.*
- Shaw, S. R., & MacCabe, P. C. (2008). Hospital-to-school transition for children with chronic illness: meeting the new challenges of an evolving health care system. *Psychology in the Schools, 45*(1).
- Thacker et al. (2008). Knowledge awarness and attitude about epilepsy among schoolteachers in India. *Seizure, 17*, 684-690.
- Thies, K. M. (1999). Identifying the educational implications of chronic illness in school children. *Journal of School Health, 69*(10).
- Tsuchie et al. (2006). What about us? Siblings of children with epilepsy. *Seizure, 15*, 610-614.
- Tumer, J. (2000). Emotional dimensions of chronic disease. *West J. Med, 172*, 124-128.
- Vila et al. (2003). Psychology and quality of life for adolescents with asthma and their parents. *Psychosomatics, 44*, 319-328.
- Wideman, T. (2015). A self-study of my life with a chronic illness. *Journal of Unschooling and Alternative Learning, 9*(17).

- Wijlars, L., Gilbert, R., & Hardelid, P. (2016). Chronic conditions in children and young people: learning from the administrative data. *ADC On Line First*.
- Βαλαματοπούλου, Χ., & Μαλαμουτοπούλου, Μ. (2014). Η κρίση στη χρόνια σωματική ασθένεια του παιδιού και οι δυσκολίες προσαρμογής της οικογένειας του. *Το Βήμα του Ασκληπιού*, 13(1).
- Μπρούμου, Μ. (2011). Ψυχολογική υποστήριξη παιδιού και οικογένειας με χρόνια ασθένεια. *Π. Α*, 15(659).
- Σταύρου, Σ. (2015). Η ανάγκη συμπερίληψης της Συμβουλευτικής στα προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών Α-Βάθμιας εκπαίδευσης για παιδιά με χρόνιες ασθένειες στο σχολείο. *Frederick University-ΕΛΕΣΥΠ*.